

Кириаков В.Х., к.ф.-м.н., ген. директор ООО «ИМПЕДАНС»,
 Любимов В.В., зав. лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
 им. Н.В. Пушкова РАН

ЦИФРОВАЯ МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) проводятся исследования и ведутся работы по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных, прикладных и специальных задач. На протяжении многих лет одним из направлений деятельности инженерного состава института является разработка и создание новой измерительной аппаратуры для магнитных обсерваторий (МО) и существующих еще

пунктов наблюдений. Уже давно назрела необходимость в замене старой магнитоизмерительной аппаратуры на ныне действующих магнитных обсерваториях как института, так и других исследовательских учреждений и научных организаций на современные приборы на основе новых технологий и достижений современной техники. На базе разработанных в последние годы современных магнитометрических приборов на основе кварцевых

[1-3] и протонных [4] датчиков появилась возможность создания цифровой магнитной обсерватории (ЦМО), отвечающей всем современным требованиям получения, обработки, хранения и представления данных.

Первые опытные образцы ЦМО были реализованы, установлены и испытаны на территории магнитной обсерватории «Арти» (пос. Арти Свердловской обл.) Института геофизики УрО РАН в 2006–2007 гг. и на территории магнитной обсерватории

Рис. 1. Функциональная схема ЦМО, выполненной на базе МО «Арти»

«Москва» в ИЗМИРАН (г. Троицк Московской обл.) в 2008–2009 гг.

ЦМО – это комплекс приборов, состоящий из магнитовариационной станции (МВС), протонного регистрирующего магнитометра (ПМ), сумматора цифровых данных (СЦД), приемника GPS и персонального компьютера (ПК), предназначенных для проведения относительных и абсолютных измерений составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли и его модуля на магнитных обсерваториях и пунктах наблюдений. Функциональная схема ЦМО, выполненной на базе МО «Арти», показана на рис. 1.

МВС, созданная на базе магнитоизмерительного преобразователя (МИП) ЦМВС «Кварц-4», является высокоточным и прецизионным магнитометрическим компонентным прибором. МВС выполнена на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД)

усовершенствованной конструкции и предназначена для непрерывной регистрации вариаций трех составляющих $X(H)$, $Y(D)$, Z ВМИ поля Земли на МО и температуры окружающей среды, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками и для специальных целей.

ПМ, выполненный на базе магнитометра МР-03М с датчиком погружного типа, является абсолютным прибором и предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли (Вт) и накопления данных во внутренней памяти.

Комплекс приборов ЦМО на территории МО «Арти» был расположен в трех отстоящих друг от друга на расстоянии от 60 до 80 м рабочих павильонах. В немагнитных павильонах № 5 и № 6 были установлены соответственно МИП ЦМВС «Кварц-4» и МР-03МО, дат-

чик которого был вынесен из помещения и укреплен на его крыше. В рабочем павильоне № 4 были расположены СЦД, приемник GPS, антенна которого была установлена вне помещения (на его крыше), компьютер и источники питания всего комплекса приборов.

МВС и ПМ при помощи соединительных экранированных кабелей были подключены к СЦД, служащему для накопления данных от приборов в цифровой форме. К СЦД также подключены приемник GPS и ПК.

Приемник GPS позволяет определять координаты места, в котором устанавливается аппаратура ЦМО, и осуществлять привязку (синхронизацию) всех асинхронных измерений и измерительных каналов, подключенных к СЦД, к мировому времени с высокой точностью. Для иллюстрации этого на рис. 2 представлена временная диаграмма работы блока

Рис. 2. Временная диаграмма работы СЦД

СЦД, позволяющая понять процесс измерения различными приборами, входящими в состав ЦМО, в реальном рабочем режиме.

При помощи ПК осуществляются контроль за работой всех составных частей комплекса ЦМО, регистрация и визуализация полученных данных в реальном времени. С помощью встроенного оригинального программного обеспечения реализован также режим просмотра полученных ранее данных в многооконном режиме, а также автоматическая организация базы данных.

Динамический диапазон измерения вариаций каждой из составляющих ВМИ поля Земли для МВС равен $\pm(2...4)$ мкТл, а диапазон измеряемых полей ПМ составляет от 35 до 65 мкТл. Отсчетная точность ЦМО при регистрации магнитометрических данных МВС и ПМ составляет 0,1 нТл. Точность регистрации температуры окружающей среды встроенным датчиком, который установлен в непосредственной близости от КМД (Z-канала), составляет 0,1°C. Емкость внутренней энергонезависимой памяти для накопления данных в блоке СЦД составляет 32 Мб. Следует отметить, что в новой версии СЦД авторами разработки реализована возможность накопления измеренных данных во внешнем накопителе – съемной Flash-памяти (1...4) Гб. Объем (емкости) такого накопителя хватает для накопления данных

Рис. 3. Малогабаритный блок СЦД

в символьном виде в течение года. Общий вид нового малогабаритного и мало потребляющего блока СЦД показан на рис. 3.

Цикл автоматических измерений ЦМО устанавливается программно, в зависимости от условий и необходимых задач регистрации, при этом максимальная частота оцифровки измерительных аналоговых каналов МВС с помощью встроенного четырехканального 24-разрядного АЦП составляет 100 Гц. Схемное построение АЦП позволяет реализовать программное управление всеми режимами его работы и скоростью оцифровки аналоговых измерительных каналов МИП. Питание всех блоков и устройств ЦМО осуществляется при помощи аккумуляторных батарей или от источников постоянного тока (сетевых адаптеров) напряжением 12 ± 3 В, при этом среднее потребление энергии МВС и СЦД от источников питания составляет не более 5 Вт, а всего комплекса приборов ЦМО – не более 20 Вт.

Комплекс ЦМО, изготовленный для МО «Москва», отличается от комплекса, установленного в МО «Арти», тем, что в качестве МВС

применяется новая усовершенствованная версия МИП под названием «Кварц-4МО», который оснащен малогабаритной юстировочной платформой, позволяющей использовать МВС в полевых и в походных условиях, а также используется новая версия СЦД. Для этого комплекса ЦМО разработана также и новая версия протонного магнитометра под наименованием МР-03МО, который позволяет проводить измерения поля с любым типом протоносодержащего рабочего вещества, использовать кабель любого типа и любой длины без изменения своих основных технических характеристик, указанных выше. Этот прибор может работать при изменении питающего напряжения в широких пределах от 10...12 до 40 В.

Создано также новое программное обеспечение, позволяющее легко и удобно визуализировать процесс измерения, процесс управления приборами, входящими в состав ЦМО, упростить процесс накопления измеренных данных и организацию базы данных. Общий вид приборов, входящих в состав комплекса ЦМО для обсерватории

Рис. 4. Приборы, входящие в состав комплекса ЦМО для обсерватории «Москва»

«Москва», показан на рис. 4.

Схемное построение и реализация высоких технических характеристик отдельных приборов, входящих в комплекс ЦМО, позволяет ей легко интегрироваться в работу международных цифровых систем сбора и обработки данных, например, в систему ИНТЕРМАГНЕТ.

Литература

1. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х.,

Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4». // Датчики и Системы / Новые приборы. – 2005. – № 2. – С. 45–48.

2. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровые кварцевые магнитные вариационные станции. // Датчики и Системы / Новые приборы. – 2006. – № 5. – С. 35–38.

3. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнито-

вариационная станция «КВАРЦ-4» для магнитных обсерваторий. // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17–23 июля 2006 г. – Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН. – 2006. – С. 38–41.

4. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры. // Экономика и производство. – 2005. – № 2. – С. 71–73. ■